

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЎСМИРДА ОҒИР КЕЧГАН МЕНИНГОКОККЛИ ИНФЕКЦИЯ: МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТ, БОШ МИЯ ШИШИ ВА III-IV ЖУФТ БОШ МИЯ НЕРВЛАРИ ШИКАСТЛАНИШИ БИЛАН КЕЧГАН КЛИНИК ҲОЛАТ

Ярмухамедова М.К., Мухамедов Р.М.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Менингококкли инфекция тез ривожланиши ва оғир асоратлар (менингит/менингоэнцефалит, бош миЯ шиши, краниал нервлар шикастланиши) билан хавфли ҳисобланади. Ушбу мақолада 2007-йилда туғилган беморда касаллик 25.10.2025 санасида ўткир бошланиб, юқори иситма, бош оғриғи ва кўп марта қусиши билан кечгани, 27.10.2025 санасида стационарга ётқизилгани баён этилади. 29.10.2025 куни люмбал пункцияда ликвор хира бўлиб, Панди +++, оқсил 1,68 г/л, ситоз 842 (нейтрофиллар 70%) қайд этилди ва йирингли менингит деб баҳоланди. 31.10.2025 куни ҳолат оғирлашиб, менингоэнцефалит ва бош миЯ шиши сабабли реанимация бўлимига кўчирилди. Орқа миЯ суюқлиги 5 мартаба динамикада текширилди; 21.11.2025 куни (4-намунa) бактериологик текширувда *Neisseria meningitidis* ажратиб олинди. Комплекс интенсив ва антибактериал терапия фонидa ликвор кўрсаткичлари нормаллашиб борди берди, бироқ бемор 11.12.2025 куни неврологик ўчоқли белгилари сақланган ҳолда кейинги даволаниши учун неврология бўлимига йўналтирилди.

Калит сўзлар: менингококкли инфекция; менингоэнцефалит; бош миЯ шиши; ликвор; *Neisseria meningitidis*; ўсмир.

SEVERE MENINGOCOCCAL INFECTION IN ADOLESCENTS: A CLINICAL CONDITION WITH MENINGOENCEPHALITIS, CEREBRAL SWELLING, AND DAMAGE TO THE III-IV CEREBRAL NERVES

Yarmukhamedova M.K., Mukhamedov R.M.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Meningococcal infection is dangerous due to its rapid progression and severe complications (meningitis/meningoencephalitis, cerebral edema, cranial nerve damage). In this article, it is described that the patient, born in 2007, had an acute onset of the disease on 25.10.2025, accompanied by a high fever, headache, and repeated vomiting, and was hospitalized on 27.10.2025. On 29.10.2025, during lumbar puncture, the cerebrospinal fluid was cloudy, Pandy +++, protein 1.68 g/l, cytosis 842 (neutrophils 70%) was noted, and it was assessed as purulent meningitis. On 31.10.2025, his condition worsened, and he was transferred to the intensive care unit due to meningoencephalitis and brain edema. Cerebrospinal fluid was examined dynamically 5 times; On November 21, 2025, during a bacteriological examination (sample 4), *Neisseria meningitidis* was isolated. Against the background of complex intensive and antibacterial therapy, cerebrospinal fluid parameters normalized, however, on 11.12.2025, the patient was referred to the neurology department for further treatment with preserved neurological focal symptoms.

Keywords: Meningococcal infection; meningoencephalitis; cerebral edema; cerebrospinal fluid; *Neisseria meningitidis*; adolescent.

ТЯЖЕЛОЕ ТЕЧЕНИЕ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ У ПОДРОСТКА: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ С РАЗВИТИЕМ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТА, ОТЕКА ГОЛОВНОГО МОЗГА И ПОРАЖЕНИЕМ III-IV ПАР ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ

Ярмухамедова М.К., Мухамедов Р.М.

Самарқандский государственный медицинский университет, Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Менингококковая инфекция представляет опасность ввиду своего стремительного развития и тяжелых осложнений (менингит/менингоэнцефалит, отек головного мозга, поражение черепных нервов). В данной статье представлен клинический случай заболевания у пациента 2007 года рождения, которое началось остро 25.10.2025 г. с высокой температуры, головной боли и многократной рвоты. 27.10.2025 г. пациент был госпитализирован в стационар. 29.10.2025 г. при проведении люмбальной пункции ликвор был мутным, реакция Панди +++, белок - 1,68 г/л, цитоз - 842 клетки/мкл (нейтрофилы - 70%), что было расценено как гнойный менингит. 31.10.2025 г. состояние пациента ухудшилось, и он был переведен в отделение реанимации по причине менингоэнцефалита и отека головного мозга. Исследование спинномозговой жидкости проводилось 5 раз в динамике;

21.11.2025 г. (4-й образец) при бактериологическом исследовании была выделена *Neisseria meningitidis*. На фоне комплексной интенсивной и антибактериальной терапии показатели ликвора нормализовались, однако 11.12.2025 г. пациент с сохранившимися очаговыми неврологическими симптомами был направлен в неврологическое отделение для дальнейшего лечения.

Ключевые слова: Менингококковая инфекция; менингоэнцефалит; отек головного мозга; ликвор; *Neisseria meningitidis*; подросток.

e-mail: mahbubayarmuhamedova1955@gmail.com

Мавзунинг долзарблиги: Замонавий тиббиётда диагностика ва интенсив терапия имкониятлари кенгайтганига қарамасдан, менингококкли инфекция ҳозиргача тез ривожланувчи ва ҳаёт учун хавфли касалликлардан бири бўлиб қолмоқда. Инвазив менингококк касаллигида умумий леталлик, ҳатто ўз вақтида ва тўғри антибиотик терапия қўлланилганда ҳам, одатда 10–15% атрофида сақланиб қолади [1,2]. Шу билан бирга, касалликни бошдан кечирганлар орасида узоқ муддатли асоратлар тахминан 10–20% ҳолатда учрайди (масалан, эшитиш пасайиши, неврологик оқибатлар) [2,3]. Оғир кечишнинг энг хавфли вариантларидан бири септик шок билан боғлиқ бўлиб, менингококкемияда леталлик 40% гача йетиши мумкинлиги қайд этилган [4]. Айрим манбаларда эса септик шок кеч таъхис ва кечиккан ёрдам ҳолатида леталлик 40–80% гача ошиши мумкинлиги келтирилади [5,6].

Клиник жиҳатдан менингококк касаллиги кўпинча менингит ёки сепсис шаклида намоён бўлади. Клиник қўлланмаларда менингококк касаллиги ҳолатларининг тахминан 50% қисми менингит кўринишида кечиши қайд этилган [7]. Шунинг учун менингитнинг классик белгилари (иситма, бош оғриғи, бўйин мушаклари ригидлиги, қусиш, фотофобия) билан бир қаторда сепсисга хос ўзгаришлар, геморрагик тошма ва гемодинамик бузилишларни барвақт аниқлаш жуда муҳимдир [7].

Марказий нерв тизими шикастланиши айрим беморларда фақат менингит билан чекланмасдан, бош мия паренхимаси жалб қилиниши (менингоэнцефалит) ва бош мия шиши каби асоратлар билан кечиши мумкин. Бундай вазиятларда онгнинг бузилиши, оғир неврологик симптоматика пайдо бўлиши интенсив терапияни кечиктирмасдан бошлаш зарурлигини кўрсатади [3]. Қўшимча равишда, стационар кузатув маълумотларида (n=258) “менингит/энцефалит синдромлари” билан ётқизилганлар ичида бактериал бўлмаган менингоенцефалит 42%, бактериал менингоэнцефалит/менингит 13% ни ташкил этгани келтирилган [8].

Таъхис қўйишда энг муҳим амалиётини нуқталардан бири — клиник менингит манзараси мавжуд бўлса-да, айрим ҳолатларда биринчи пункцияда ликвор кўрсаткичлари “катта ўзгаришсиз” чиқиши мумкинлигидир. 2006–2020 йиллар давомидаги текширишларда бактериал менингит эпизодларининг 2% қисмида орқа мия суюқлигида лейкоцитлар нормал бўлгани кўрсатилган [9]. Болаларда тасдиқланган бактериал менингитлар таҳлилида эса 16,2% беморда ликвор лейкоцитлари нормал, 8,6% беморда эса ликворнинг учала асосий кўрсаткичи (лейкоцит/глюкоза/оқсил) ҳам нормал бўлган ҳолатлар қайд этилган [10]. Шу сабабли клиник шубҳа юқори бўлган беморларда бир марталик ликвор натижаси билан чекланмасдан, динамик кузатув, такрорий люмбал пункция ва етиологик текширувларни қайта бажариш тактикаси алоҳида аҳамиятга эга [9,10].

Жаҳон миқёсида ҳам менингококкли касаллик долзарблигича қолмоқда: 2019 йилда дунё бўйича менингококкли менингитнинг 400 мингдан ортиқ ҳолати ва тахминан 32 минг ўлим ҳолати баҳоланган [11]. Шу нуқтаи назардан, профилактиканинг энг самарали йўли — вакцинопрофилактика экани таъкидланади [11,12].

Бемор ҳақида: Бемор- 2007 йилда туғилган қиз бола, яшаш манзили: Тайлоқ тумани, Тарақиёт МФЙ. 2025 йил 27.10 санасида Самарқанд вилоят юқумли касалликлар клиник шифохонаси стационарга қабул қилинган, 11.12.2025 санасида чиқарилган; стационарда 45 кун даволанган.

Бола физиологик туғруқ билан туғилган. Ёшига мос ўсиб-ривожланган, диспансер ҳисобида турмаган. Профилактик емлалар ўз вақтида олинган. Анамнезда аллергик ҳолатлар борлиги қайт қилинмаган. Бошидан ўтказган — ўткир респиратор инфекциялар учраб турган.

Эпидемиологик анамнезга кўра, юқумли касалликлар билан касалланган беморлар билан мулоқотда бўлмаган. Охириги 6 ой ичида томир ичи инйексиялари ва қон ва қон ўрнини босувчи препаратлар олмаган, чет давлатларга чиқмаган

Касаллик анамнези: онаси маълумотларига кўра, касаллик 25.10.2025 санасидан ўткир бошланган — тана ҳарорати кўтарилган, кейин бош оғриғи ва кўп марта қусиш қўшилган. Амбулатор шароитда даволанишга қарамасдан аҳволи оғирлашган: қусиш 5–6 мартагача кўпайган ва иситма юқори даражада сақланган. Шу сабабли бемор Самарқанд ВЮККШга юборилган ва стационар даволанишга қабул қилинган.

Касалликнинг дастлабки кунларида (25.10.2025 дан) беморда ўткир ваража, тана ҳароратининг кўтарилиши 39°C гача, кейин бош оғриғи ва кўп марта қусиш пайдо бўлган. Амбулатор даволанишга қарамасдан аҳволи оғирлашган: қусиш 5–6 мартагача кўпайган, иситма сақланган. Поликлиникада умумий қон/сийдик таҳлиллари ҳамда бош мия МРТ ўтказилиб, бемор Самарқанд ВЮККШга юборилган. 27.10.2025 санасида қабул бўлимида кўрик ва текширувдан сўнг 7-бўлимга ётқизилган.

Физикал текшириш: 27.10.2025 санасида қабул бўлимида кўриқда беморнинг умумий аҳволи оғир: ҳушида, инжиқ, беҳол, дармонсиз. Териси кизарган, иссиқ; склералари кизарган. Тери тургори ва эластиклиги пасайган. Периферик лимфа тугунлари катталашмаган. Нафас олиши бурун орқали, 26та дақиқада, қуруқ йўтал; ўпкаларда дағал нафас фониди қуруқ хириллашлар эшитилган. Пулс ритмик, паст таранглиқда 100/дақиқа; артериал босим 100/60 мм сим.уст.; юрак тонлари бўғиқлашган. Лаблари қуруқлашган, тили нам, “малинасимон”; томоқ қизарган, бодомча безлари катталашган ва қизарган. Қорни юмшоқ, енгил дам, оғриқсиз; ичаклар перисталтикаси сақланган. Нажаси 2 кун бўлмаган. Сийиши регуляр; Пастернаский симптоми икки томонлама манфий.

Неврологик статус: ҳуши ўзида. Менингеал белгилари мусбат: энса мушаклари ригидлиги мусбат, Брудзинский юқори мусбат, Керниг симптоми ҳам мусбат. Қабулда орқа мия суяқлигини олиш (люмбал пункция)дан беморнинг онаси бош тортган.

Дастлабки ташхис: Қабулда қуйидаги дастлабки ташхис қўйилган:

G20. Ўткир юқори ва пастки нафас йўллари респиратор инфекцияси, оғир шакли; ўткир тонзиллит, ўткир бронхит.

Асорати: Менингит?

Лабаратор-инструментал ташхислаш

Бемор стационарга 27.10.2025 санасида қабул қилинди. Қабул ва кейинги кузатув давомида инфекция жараён оғирлиги ҳамда марказий нерв тизими шикастланиши эҳтимоли сабаб лаборатор ва инструментал текширувлар ўтказилди. 27–28.10.2025 кунлари умумий клиник таҳлиллар (умумий қон таҳлили, умумий сийдик таҳлили), қон биокимёвий кўрсаткичлари, яллиғланиш маркерлари ва коагулограмма баҳоланган. Шу даврда ОИВ бўйича таҳлил ўтказилиб, манфий натижа қайд этилган. Кўкрак қафаси рентгенографиясида ўткир бронхит белгилари аниқланган.

Марказий нерв тизими инфекциясига шубҳа юқори бўлгани ва менингеал белгилар мусбат бўлганлиги учун 29.10.2025 куни биринчи марта люмбал пункция ўтказилди: ликвор хира, Панди +++, оқсил 1,68 г/л, ситоз 842 (лимфоцит 30%, нейтрофил 70%) қайд этилди. Ушбу маълумотлар асосида йирингли менингит эҳтимоли юқори деб баҳоланган ва даволаш тактикаси кенгайтирилган.

Кейинчалик беморда антибактериал терапия фониди бемор аҳволи яхшиланган лекин бир неча бор терапия тўхтатилгандан сўнг беморда яна иситма чиқиши аҳволи ёмонлашиши кузатилган ва неврологик ҳолатнинг динамикасини ва ликвор ўзгаришларини баҳолаш мақсадида орқа мия суяқлиги антибактериал терапия тўхтатилиб бемор аҳволи ёмонлашиш фониди 5 маротаба қайта текширилди. 05.11.2025 куни (иккинчи пункция) ликвор ксантохром, оқсил 0,80 г/л, ҳужайралар 975; лимфоцит 80%, нейтрофил 20% бўлган. 12.11.2025 куни (учинчи пункция) оқсил 0,70 г/л, ҳужайралар 660; лимфоцит 95%, нейтрофил 5% қайд этилган. 21.11.2025 куни (тўртинчи пункция) ликвор тиник, оқсил 0,58 г/л, ҳужайралар 540; лимфоцит 40%, нейтрофил 60% бўлган. Айнан шу намунанинг бактериологик текширувида *Neisseria meningitidis* ажралиб чиқиши этиологик ташхислашни таъминлади. 01.12.2025 куни (бешинчи пункция) ликвор рангсиз/тиник, оқсил 0,53 г/л, ҳужайралар 54 (53 лимфоцит, 1 нейтрофил) бўлиб, микроорганизмлар аниқланмаган; бу эса ликворнинг яхшиланиш томон динамикасига мос келган.

Шу тариқа, клиник-анамнестик маълумотлар (ўткир бошланиш, иситма, бош оғриғи, кўп марта қусиш), менингеал синдром ва ликвор таҳлиларидаги юқори плеоцитоз ҳамда оқсил кўтарилиши нейроинфекция (менингит/менингоэнцефалит) эҳтимолини асослаган; 21.11.2025 да *Neisseria meningitidis* ажралиши эса менингококк этиологиясини тасдиқлаган.

Олиб борилган комплекс антибактериал ва симптоматик терапия фониди бемор аҳволида босқичма-босқич ижобий динамика қайд этилди. 31.10.2025 куни умумий аҳвол оғирлашиб (хушнинг қарахтлиги, уйқучанлик, кескин холсизлик ва бошқа белгилар), “ўткир менингоэнцефалит (оғир даража), асорати — бош мия шиши” ташхиси билан бемор реанимация ва интенсив терапия бўлимига кўчирилди.

Клиник ҳолатда ҳам ижобий ўзгаришлар кузатилди: умумий аҳвол нисбатан барқарорлашган, яллиғланиш жараёни фаоллиги пасайган. Бироқ беморда неврологик ўчоқли белгилари сақлангани сабабли 11.12.2025 куни кейинги даволаниш ва реабилитацияни давом эттириш учун неврология бўлимига ўтказилди.

рилди: 05.11.2025 (оксил 0,80 г/л; ҳужайралар 975; лимфоцит 80%, нейтрофил 20%), 12.11.2025 (оксил 0,70 г/л; ҳужайралар 660; лимфоцит 95%, нейтрофил 5%), 21.11.2025 (оксил 0,58 г/л; ҳужайралар 540; лимфоцит 40%, нейтрофил 60%) ва 01.12.2025 (оксил 0,53 г/л; ҳужайралар 54: 53 лимфоцит, 1 нейтрофил). Этиологик тасдиқ 21.11.2025 санали (4-намуна) ликвор бактериологиясида *Neisseria meningitidis* ажралиши билан олинган; 01.12.2025 санали 5-намунада микроорганизмлар аниқланмаган, ситоз 54 гача пасайгани эса ликворнинг санитаризация томон йўналганини кўрсатган.

Клиник ҳолатда ҳам барқарорлашиш кузатилганига қарамасдан, неврологик ўчоқли белгилари сақланганлиги сабаб бемор 11.12.2025 куни кейинги даволаниш ва реабилитацияни давом эттириш учун неврология бўлимига ўтказилган.

Муҳокама. Ушбу клиник ҳолат менингококкли инфекциянинг ўсмир ёшда ҳам оғир кечиши, марказий нерв тизими яллиғланиши (менингоэнцефалит) ва бош мия шиши каби ҳаёт учун хавфли асоратлар билан намоён бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Беморда касаллик 25.10.2025 санасидан ўткир бошланиб, юқори иситма, бош оғриғи ва кўп марта қусиш каби симптомлар тез қўшилган, кейинчалик менингеал синдром ривожланган. 31.10.2025 куни аҳвол оғирлашиши (хушнинг қарахтлиги ва бошқа белгилар) менингоэнцефалит ҳамда бош мия шиши эҳтимолини кучайтириб, реанимацион ёндашув зарурлигини асослаган.

Ташхис қўйишда ҳал қилувчи нуқта — антибактериал терапия тўхтатилгандан сўнг бемор аҳволи ёмонлашиш фонида ликворни динамикада 5 маротаба текшириш бўлди. Биринчи пункция (29.10.2025)да ликвор хира, Панди +++, оксилнинг юқорилиги ва юқори ситоз қайд этилиб, бактериал (йирингли) менингит манзарасига мос келган. Кейинги текширувларда ликвор кўрсаткичларининг босқичма-босқич ўзгариши клиник қарор қабул қилишда муҳим ахборот берган. Айниқса, 21.11.2025 санали (4-намуна) текширувда бактериологик усулда *Neisseria meningitidis* ажралиши этиологик верификацияни таъминлаб, даволаш тактикасини мақсадли равишда давом эттиришга имкон берган. 01.12.2025 санали 5-намунада цитознинг 54 гача пасайиши ва микроорганизмларнинг аниқланмаслиги эса ликвор санитаризацияси томон ижобий динамикани кўрсатади.

Шуни таъкидлаш керакки, менингококкли инфекцияда лаборатор тасдиқ ҳар доим ҳам биринчи уринишда чиқмаслиги мумкин; шу сабабли клиник шубҳа сақланган ҳолатларда этиологик диагностика қайта-қайта бажариш ҳамда клиник-лаборатор динамик кузатув тўғри тактика танлашда алоҳида аҳамиятга эга. Ушбу ҳолатда айнан такрорий пункциялар ва кузатув этиологик агентни аниқлашга олиб келган.

Касалликнинг чиқишида неврологик ўчоқли белгилари (III–IV бош мия нервлари шикастланиши- кўз ҳаракатларининг чекланиши (офтальмоплегия), қовоқ тушиши (птоз) ҳамда диплопия) сақланиб қолгани ушбу инфекциянинг нейротроп таъсири ва асоратлар хавфини яна бир бор тасдиқлайди. Шунинг учун бундай беморларда стационар босқичдан кейин ҳам неврологик кузатув ва реабилитацияни давом эттириш муҳим ҳисобланади. Ушбу клиник ҳолат амалиёт учун қуйидаги хулосани беради: менингеал синдром мавжуд бўлган беморларда ликворни фақат бир марта текшириш билан чекланмасдан, динамикада баҳолаш, этиологик ташхисни такрорий лаборатор текширувлар билан тасдиқлаш ва оғир кечишда эрта интенсив терапияни ўз вақтида бошлаш асоратларни камайтиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Хулоса. Ушбу клиник ҳолатда ҳал қилувчи амалиёт нуқта шундан иборат бўлдики, антибактериал терапия маълум босқичларда тўхтатилгандан кейин бемор аҳволи қайта ёмонлашган (иситманинг қайтиши, интоксикация кучайиши, неврологик симптомлар динамикаси). Айнан шу ёмонлашиш фонида нейроинфекция жараёни тўлиқ назоратга олинмаган бўлиши мумкинлиги ҳақида клиник шубҳа сақланиб қолган ва ликворни динамикада такрорий текшириш тактикаси танланган.

Натижада орқа мия суюқлиги 5 маротаба қайта баҳоланиши касалликнинг ҳақиқий фаоллигини объектив кўрсатиб берди: дастлаб йирингли яллиғланишга мос юқори плеоцитоз ва оксил ошиши қайд этилган, кейинги пункциялар эса терапия самарадорлиги ва жараённинг босқичма-босқич сўниб боришини кузатишга имкон берган. Энг муҳим жиҳат — 21.11.2025 санали 4-намунада бактериологик усулда *Neisseria meningitidis* ажратиб олинishi бўлиб, бу ҳолат касалликнинг этиологиясини ишончли тасдиқлади ва даволашни мақсадли давом эттириш учун асос яратди. Кейинги (01.12.2025) текширувда ситознинг 54 гача пасайиши ва микроорганизм аниқланмаслиги ликвор санитаризацияси томон ижобий динамикани кўрсатган.

Шу тариқа, мазкур ҳолат амалиёт учун қуйидаги хулосани беради: клиник шубҳа сақланиб турган менингоэнцефалит/бактериал менингитда антибактериал терапия тўхтатилгандан сўнг аҳвол ёмонлашса, бир марталик ликвор натижаси билан чекланмасдан, такрорий люмбал пункция ва этиологик текширувларни қайта бажариш диагнозни верификация қилиш, терапия тактикасини тўғри

танлаш ва оғир асоратларни (бош мия шиши, краниал нервлар шикастланиши) камайтиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Менингококкли инфекцияга қарши курашишнинг энг самарали усули — вакцинопрофилактика бўлиб, у тарқалган шаклларнинг олдини олиш, летал оқибатлар хавфини пасайтириш ва ташувчилик даражасини камайтиришга хизмат қилади. Инфекциядан кейин шаклланадиган иммунитет кўпинча серогруҳга хос бўлгани сабабли, касалликни ўтказган шахслар келгусида бошқа серогруҳга билан боғлиқ эпизоддан тўлиқ ҳимояланган ҳисобланмайди; шунинг учун анамнезда менингококкли инфекция бўлиши менингококка қарши эмлаш учун қарши кўрсатма эмас ва эмлаш масаласи амалдаги клиник тавсиялар асосида индивидуал тарзда ҳал қилиниши лозим.

Адабиётлар рўйхати:

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Increase in invasive serogroup Y meningococcal disease—United States, 2019–2024. Health Alert Network (HAN) Health Advisory; HAN00505. 2024 Mar 28 .
2. Ristić M, Vuković V, Pustahija T, Medić S, Dragovac G, Petrović V. Twenty-Eight Years of Invasive Meningococcal Disease Surveillance in the Autonomous Province of Vojvodina, Serbia: Epidemiological Trends and Implications for Enhanced Surveillance and Vaccination Policy. *Vaccines (Basel)*. 2025;13(9):945. doi:10.3390/vaccines13090945.
3. Yarmukhamedova N. A. et al. Samark, and viloyati khududida bolalar va ўsmirlarda parotitli infektsiya kechishining klinik-epidemiologik xususiyatlari //Problemy biologii i meditsiny. – 2018. – №. 2. – С. 152-154.
4. Rakhmonov R. N., Zubaydullayev S. V. o ‘g ‘li, & Kardjavova, GA (2024) //Acute myocarditis in children on the background of bronchopulmonary diseases. golden brain. – Т. 2. – №. 3. – С. 70-75.
5. World Health Organization (WHO). Meningitis. 2025 Apr 1.
6. Yarmukhamedova M. Q., Yakubova N. S., Juraeva K. S. Main modern aspects of neurobrucellosis according to the materials of the regional infectious clinical hospital of Samarkand city //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 509-515.
7. Sim SH, Heo JY, Kim EC, Choe KW. A case of meningococcal sepsis and meningitis with complement 7 deficiency in a military trainee. *Infect Chemother*. 2013 Mar;45(1):94-98. doi:10.3947/ic.2013.45.1.94.
8. Rakhmonov R. N. et al. Hepatitis c: the current state of the problem //Web of. – 2025.
9. Davies H, Pannu K, Edwards J, Pittman M, Mukherjee D. Fulminant Neisseria meningitidis septicaemia with purpura fulminans requiring limb amputation. *IDCases*. 2019;19:e00673. doi:10.1016/j.idcr.2019.e00673.
10. Бахриева, Зебунисо, Сайёра Худойдова, and Равшан Рахмонов. "Ўткир ичак инфекцияларда этиологик диагностиканинг замонавий тамойиллари." *South Aral sea medical journal* 1.4 (2025): 214-219.
11. Anvarovna Y. N. et al. Organization of therapeutic and preventive measures to predict the development of secondary immunodeficiency in viral infections in young athletes //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – С. 7147-7151.
12. McNamara LA, Rubis AB. Meningococcal disease. In: CDC Yellow Book 2026: Health Information for International Travel [Internet]. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention; 2025 Apr 23.
13. Nomozovich R. R. Clinical and epidemiological characteristics of measles in the Samarkand region //Partner conferences of the International Scientific Journal Research Focus. – 2025. – Т. 1. – №. 1. – С. 498-500.
14. Ungureanu A, van der Meer JV, Bicvic A, Abbuehl L, Chiffi G, Jaques L, et al. Meningitis, meningoencephalitis and encephalitis in Bern: an observational study of 258 patients. *BMC Neurol*. 2021;21(1):474. doi:10.1186/s12883-021-02502-3.
15. Rakhmonov R. N., Kh V. D. Recent diagnostic advancements in chronic viral hepatitis B //Экономика и социум. – 2025. – №. 9-1 (136). – С. 281-283.
16. Rakhmonov R. N. New approaches to treating chronic viral hepatitis B //Экономика и социум. – 2025. – №. 9-1 (136). – С. 284-286.

Иқтибос учун: Ярмухамедова М.К., Мухамедов Р.М. Ўсмирда оғир кечган менингококкли инфекция: менингоэнцефалит, бош мия шиши ва III–IV жуфт бош мия нервлари шикастланиши билан кечган клиник ҳолат // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 3(23). – Б. 707–712. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19327485>